

二、应用案例

1、*Nat Plants* 林鸿宣院士：NMT 发现高温显著诱导热敏感水稻吸 Ca，为抗热功能分析提供关键数据

通讯作者：中科院分子植物科学卓越创新中心 林鸿宣

所用 NMT 设备：NMT 温度胁迫创新平台

研究采用非损伤微测技术（NMT）对热刺激下水稻根和地上部分进行了检测。正常条件下，两种 NIL 在根和地上部分中 NMT 信号均无差异（图 a）。在热刺激下，NIL-*TT2*^{HLX} 根和地上部分中检测到 Ca^{2+} 显著吸收（图 1a）。相比之下，NIL-*TT2*^{HPS32} 在相同的热刺激下 Ca^{2+} 流速信号变化不明显（图 a）。热刺激下，NIL-*TT2*^{HLX} 比 NIL-*TT2*^{HPS32} 的平均 Ca^{2+} 流速积分和平均最大 Ca^{2+} 流速显著更高（图 b, c）。热刺激引起的胞外 Ca^{2+} 吸收的波动表明，细胞外 Ca^{2+} 引起的细胞质 Ca^{2+} 浓度的升高可能因为 *TT2* 功能的丧失而收到显著的抑制。

扫码查看本文详细报道

doi:10.5281/zenodo.8437294